

ПІДСЕКЦІЯ III. ЕПОХА РАННЬОЗАЛІЗНОГО ЧАСУ

Л.Р. Григор'єва (Київ)

Внесок В.А. Іллінської у розвиток українського скіфознавства

Відаючи належне науковій спадщині І.С. Винокура, вважаємо за потрібне згадати і одну з його старших сучасниць — Варвару Андріївну Іллінську.

Часто наступники забувають про внесок попередників, хоча й активно користуються їх досягненнями у розробці певної проблематики. Так, належним чином не відзначено значення наукової спадщини Варвари Андріївни Іллінської, яка зробила чималий внесок у вирішення низки проблем у галузі історії та археології ранньозалісної доби на теренах України.

Напрямом своєї наукової роботи випускниця історичного факультету Ленінградського Держуніверситету обрала пам'ятки скіфського часу. Матеріал для своїх досліджень В.А. Іллінська одержала у численних експедиціях та розвідках на рр. Сулі, Пслі, Тясміні, Росі, Молочній. Аналіз цих польових здобутків вилився у кандидатську дисертацію «Пам'ятники скіфського часу Посулья», яку В. А. Іллінська захистила у 1949 р. Згодом, значно поглибивши цю працю дослідниця опублікувала монографію «Скифы Днепровского лесостепного Левобережья». В монографії було систематизовано та проаналізовано інформацію, пов'язану з численними курганами скіфської архаїки Посулля. Дослідниця дійшла висновку, що надзвичайно висока концентрація великих курганных могильників поблизу злиття річок Ромен та Сули свідчить про те, що це були кладовища заможних дружинників, оскільки серед похованих переважно більшість складають озброєні чоловіки. Автор доводить, що поховальні пам'ятки належали населенню іраномовної групи і припускає, що саме в цьому регіоні міг знаходитись легендарний Геррос скіфів. У 1971 р. дослідниця цю монографію захистила як докторську дисертацію.

У подальшій своїй науковій діяльності В.А. Іллінська продовжувала досліджувати скіфські поховальні пам'ятки доби архаїки, але вже на матеріалах лісостепоного Правобережжя. Наслідком скрупульозного опрацювання численного матеріалу стала наступна монографія дослідниці «Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин», що вийшла у 1975 р. У цій праці В.А. Іллінська сконцентрувала увагу на проблемі переходу від передскіфського до ранньоскіфського періоду для лісостепоного Правобережжя, змогла

переконливо довести відмінні шляхи становлення скіфської культури по різні сторони р. Дніпра. Так, правобережні і лівобережні племена лісостепової Скіфії мали різну етнічну належність: перші генетично пов'язані з чорноліською культурою і були лише втягнуті до культурного й політичного світу скіфів, тоді як другі були прийшлими племенами зі скіфською мовою та культурою, тобто у повному розумінні скіфами-землеробами.

Ще однією важливою частиною доробку В.А. Іллінської є праці, написані у співавторстві з О.І. Тереножкіним. Серед цих робіт слід зазначити фундаментальну працю «Скифия VII—IV вв. до н. э.». В ній детально висвітлено історію вивчення скіфської проблематики та окреслене коло ключових старожитностей залишених як номадами, так і залежними від них сусідніми етносами. За написання низки ґрунтовних розділів тритомної «Археології Української РСР» у 1977 р. В.А. Іллінській було присвоєно високе звання лауреата Державної премії УРСР.

Також необхідно відмітити роль В.А. Еллінської, як редактора низки збірок наукових праць, присвячених історії скіфів, адже вона не лише приймала активну участь у їх підготовці та виданні, а й була одним з постійних авторів. Більшість із них, наприклад, «Скифский мир» (К., 1975), «Скифские древности» (К., 1973) чи «Скифия и Кавказ» (К., 1980) не втратили своєї актуальності й донині.

Наголосимо, що коло наукових інтересів В.А. Іллінської у скіфській археології досить широке — до її доробку входить значна кількість статей, присвячених різноманітним аспектам скіфської культури, зокрема походженню та еволюції скіфського звіриного стилю (особливо образу кошачого хижака), розвитку суспільних відносин у Скіфії, спробам співвіднести археологічні культури або їх локальні варіанти з описаними Геродотом племенами. Також дослідниця багато уваги надавала вивченню та систематизації окремих категорій матеріальної культури скіфів, а саме вуздечковим наборам, сокирам, вістрям стріл, ритуальним чашам і головним уборам.

В.П. Білозор, О.Д. Могилов, С.А. Скорий (Київ)

Ще раз про поселення раннього залізного віку біля с. Козлів на Середньому Дністрі

Одним з актуальних питань археології епохи раннього заліза Півдня Східної Європи є питання змін, що торкнулись матеріальної культури населення цього регіону на зламі передскіфського та скіфського часів. Цей процес, в основі якого лежали метаморфози у житті кочових народів степу,

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. №82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

